

Ação moduladora do Caryocar brasiliense contra bactérias isoladas de pacientes com infecção hospitalar

Gabriel de Oliveira Pinto¹, Mariana Bressan Pizarro¹, Mariléia Chaves Andrade²

¹ Discente, Faculdade de Medicina de Itajubá

² Docente, Faculdade de Medicina de Itajubá

DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.16739376>

RESUMO:

A resistência bacteriana aos antibióticos representa uma das principais ameaças emergentes à saúde pública global, comprometendo a eficácia dos tratamentos atuais e exigindo o desenvolvimento de novas estratégias terapêuticas. Caryocar brasiliense é um fruto utilizado na alimentação e na medicina tradicional. Sua polpa é rica em compostos bioativos que apresentam propriedades biológicas, dentre elas a atividade antimicrobiana. Este estudo teve como objetivo avaliar, in vitro, o potencial antibacteriano do extrato da polpa do pequi frente a cepas bacterianas isoladas de infecções hospitalares. Trata-se de um estudo descritivo e quantitativo, utilizando a técnica de microdiluição em placas para análise da atividade antimicrobiana. Foram avaliadas 10 cepas de Proteus sp. e 10 cepas de Staphylococcus aureus, isoladas de diferentes sítios clínicos de pacientes hospitalizados entre 2001 e 2008, provenientes de uma Coleção de Microrganismos de Pesquisa Acadêmica de uma Instituição de Ensino do sul de Minas Gerais. As cepas foram reativadas, padronizadas e submetidas a ensaios de análise do crescimento em cultura com extrato bruto da polpa de pequi. Os resultados demonstraram que o extrato bruto do pequi apresentou atividade moduladora significativa, principalmente contra Proteus sp., com inibição relevante do crescimento bacteriano. As cepas de S. aureus também mostraram modulação parcial do crescimento em algumas concentrações testadas. Esses achados preliminares indicam que o Caryocar brasiliense possui potencial terapêutico relevante e reforçam a importância da investigação de produtos naturais como fontes alternativas de agentes antimicrobianos.

Palavras-chave: Antibiótico; Caryocar; Compostos fitoquímicos; Extratos vegetais; In vitro.

Organização:

Biblioteca Prof. Dr. Eurípedes Garcia

Coordenação de TCC FMIT